

УДК 342.924:343.57

DOI 10.5281/zenodo.19365222

Швачка А. П.

Швачка Анастасия Павловна, Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» им. В.М. Лебедева, д. 5, ул. Павленко, Симферополь, Республика Крым, Южный федеральный округ, Россия, 295051. E-mail: nastya.shvachka1410@mail.ru.

Научный руководитель: Никулин Михаил Иванович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права, Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» им. В.М. Лебедева, д. 5, ул. Павленко, Симферополь, Республика Крым, Южный федеральный округ, Россия, 295051. E-mail: nikulin@moivuz.ru.

Административная ответственность и вопросы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Аннотация. Данное исследование анализирует административную ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. Рассматриваются правовые нормы, определяющие эти правонарушения, круг ответственных лиц и возможные наказания. Особое внимание уделяется особенностям квалификации правонарушений и анализу реальных случаев применения законов. Исследование охватывает законодательство, судебную и международную практику, а также общественные отношения, связанные с привлечением к ответственности за нарушения в этой сфере. В работе использованы методы обобщения правоприменительной практики, сравнительно-правового и историко-правового анализа. Рассматриваются вопросы квалификации правонарушений, доказывания, форм преследования, назначения наказаний и роли международных соглашений. Основные выводы сводятся к необходимости усиления административных мер, признанию влияния судебной практики и выявлению недостаточной эффективности текущих методов борьбы с наркопреступностью. Результаты исследования показывают, что существующая система требует доработки, и предлагаются пути ее совершенствования, включая адаптацию международного опыта. Подчеркивается важность взаимодействия государственных органов, медицинских учреждений и общественности. Реформирование системы направлено на повышение ее прозрачности, обоснованности и справедливости для снижения потребления наркотиков и объемов теневого рынка.

Ключевые слова: правонарушения, юридическая квалификация, профилактика наркозависимости, санкционные меры, законодательное регулирование, правоприменение.

Shvachka A. P.

Shvachka Anastasia Pavlovna, Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "RSUP" named after V.M. Lebedev, Building 5, Pavlenko Street, Simferopol, Republic of Crimea, Southern Federal District, Russia, 295051. E-mail: nastya.shvachka1410@mail.ru.

Scientific Supervisor: Nikulin Mikhail Ivanovich, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Administrative and Financial Law, Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "RSUP" named after V.M. Lebedev, Building 5,

Pavlenko Street, Simferopol, Republic of Crimea, Southern Federal District, Russia, 295051. E-mail: nikulin@moivuz.ru.

Administrative liability and issues of qualification of crimes in the sphere of illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances

Abstract. This study analyzes administrative liability for the illegal trafficking of narcotics and psychotropic substances. It examines the legal norms defining these offenses, the range of responsible persons, and possible penalties. Particular attention is paid to the specifics of offense classification and an analysis of actual cases of law enforcement. The study covers legislation, judicial and international practice, as well as social relations associated with prosecution for violations in this area. The work uses methods of generalizing law enforcement practice, comparative legal and historical-legal analysis. Issues of offense classification, evidence, forms of prosecution, sentencing, and the role of international agreements are considered. The main conclusions boil down to the need to strengthen administrative measures, acknowledging the influence of judicial practice, and identifying the ineffectiveness of current methods of combating drug-related crime. The results of the study indicate that the existing system requires revision, and ways to improve it are proposed, including the adaptation of international experience. The importance of interaction between government agencies, medical institutions, and the public is emphasized. The reform of the system is aimed at increasing its transparency, validity and fairness in order to reduce drug consumption and the size of the shadow market.

Key words: offenses, legal classification, drug addiction prevention, sanctions, legislative regulation, law enforcement.

Введение.
Актуальность исследования обусловлена рядом насущных проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наблюдаемый рост преступности в этой сфере угрожает общественной безопасности и здоровью граждан. Сложность проблемы, затрагивающей различные слои населения, требует эффективных правовых инструментов, таких как административная ответственность. Существующее законодательство нуждается в постоянной доработке, а изучение международного опыта может способствовать его совершенствованию. Борьба с наркотиками критически важна для предотвращения разрушительных социальных последствий и защиты прав законопослушных граждан.

Таким образом, изучение административной ответственности в данной области имеет актуальную социальную и научную ценность, способствуя разработ-

ке действенных мер противодействия.

Проблема исследования.

Борьба с распространением наркотиков — это одна из насущных задач, стоящих перед современным государством. Российское законодательство предусматривает ряд мер для противодействия этому пагубному социальному явлению. Одним из способов защиты интересов общества является привлечение виновных лиц к административной ответственности [4].

Цель данного научного исследования — изучить элементы административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также выявить трудности, возникающие при их применении на практике.

Незаконный оборот наркотиков представляет собой серьезную угрозу для общества. Российское законодательство, в частности КоАП РФ, предусматривает

административную ответственность за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. При этом принципиально важным является вопрос о разграничении административной и уголовной ответственности. Критерием выступает размер наркотического средства: в соответствии с примечанием к статье 6.8 КоАП РФ, административная ответственность наступает за деяния с наркотическими средствами в размерах, не являющихся значительными, крупными и особо крупными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002. При превышении этих порогов деяние квалифицируется как уголовное преступление по статье 228 УК РФ. Данное разграничение имеет ключевое значение для правильной квалификации.

Обзор литературы.

Отечественные ученые активно изучают проблему наркотиков. Ю.В. Гревцов и И.Н. Шведов подчеркивают важность комплексной профилактики и реабилитации наркозависимых лиц, отмечая, что одни лишь меры административного наказания не способны изменить ситуацию, если они не сопровождаются социальной и медицинской поддержкой. На наш взгляд, данная позиция заслуживает поддержки: без системы постнаказательного сопровождения административные меры рискуют оказаться формальными. А.И. Долгих исследует рост наркомании среди несовершеннолетних, связывая его с недостатком превентивных мер, однако не затрагивает вопрос о соразмерности существующих санкций по ст. 6.10 КоАП РФ степени общественной опасности. Этот аспект, по нашему мнению, требует дополнительного изучения. Т.А. Голованова в работе, посвящённой международному сотрудничеству в борьбе с наркобизнесом, акцентирует внимание на необходимости унификации подходов к противодействию наркоугрозе и анализирует положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции ООН 1988 года. Автор

подчеркивает, что российское законодательство нуждается в более последовательной имплементации отдельных положений этих актов, особенно в части контроля за новыми психоактивными веществами [3]. И.В. Болотин рассматривает проблемы административной ответственности, акцентируя внимание на противоречиях, возникающих при квалификации деяний [2]. А.Н. Бондарь анализирует систему административно-правовых средств противодействия незаконному обороту наркотиков [3]. При этом оба автора не затрагивают вопрос о процессуальных сроках проведения экспертиз, что, как будет показано ниже, является одной из актуальных практических проблем.

Материалы и методы исследования.

Материалами исследования послужили следующие группы документов и эмпирических данных:

– нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, международные договоры и соглашения, регулирующие борьбу с незаконным оборотом наркотиков;

– судебная практика: решения судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков;

– научная литература: монографии, статьи, диссертационные исследования по проблемам административной ответственности в данной сфере.

В работе использованы методы анализа нормативных актов, обобщения правоприменительной практики, изучения судебных решений, сравнительно-правового и историко-правового анализа.

Результаты и выводы.

В России незаконное обращение с наркотиками и психотропными веществами подпадает под административную ответственность, в первую очередь согласно статье 6.8 КоАП РФ. Это включает

в себя хранение, покупку, транспортировку, изготовление или переработку таких веществ без намерения их продать. За это предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. При этом согласно примечанию к ст. 6.8 КоАП РФ, административная ответственность наступает только в случаях, когда размер наркотического средства не достигает значительного, установленного Постановлением Правительства № 1002. В противном случае наступает уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ. Повторные нарушения или совершение их группой по предварительному сговору влекут более строгое наказание. Кроме того, административная ответственность распространяется на употребление наркотиков без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), склонение несовершеннолетних к употреблению одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ) и пропаганду наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ) [6].

К ответственности привлекаются лица старше 16 лет, а также юридические лица за нарушение правил оборота.

Судебная практика чаще всего сталкивается с делами о хранении и приобретении небольших объемов наркотиков, выявляемых при полицейских проверках, где доказательствами служат экспертизы и свидетельские показания.

Пример из судебной практики.

Постановление мирового судьи судебного участка № X.

Ситуация: Сотрудники полиции задержали гражданина Петрова для проверки документов. В ходе осмотра его автомобиля был обнаружен небольшой сверток с растительным веществом. Экспертное исследование подтвердило, что изъятое вещество является марихуаной массой около 1 грамма. Петров объяснил, что нашел сверток случайно и оставил его у себя [5].

Решение суда: Петров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (КоАП РФ), а именно в незаконном хранении наркотических средств. Ему назначен административный штраф в размере 4000 рублей [1].

Правовая характеристика административных правонарушений.

Административная ответственность представляет собой форму государственного принуждения, применяемую уполномоченными органами к лицу, совершившему административное правонарушение. Привлечение к такой ответственности основывается на принципах справедливости, законности и гуманности.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), к основным видам административных наказаний относятся: предупреждение, штраф, лишение специального права, административный арест и обязательные работы.

В контексте данной темы особое внимание следует уделить составам правонарушений, описанным в статьях 6.8 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 6.9 («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Анализ статьи 6.8 КоАП РФ показывает, что объектом данного правонарушения являются общественные отношения, направленные на охрану здоровья населения и общественной нравственности. Объективная сторона заключается в совершении действий, таких как хранение, перевозка, приобретение, изготовление или переработка указанных веществ без соответствующего разрешения [2].

Субъектами такого правонарушения могут выступать граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста.

Статья 6.9 КоАП РФ регулирует случаи употребления наркотических средств без назначения врача. Такое действие признается административным правонарушением вне зависимости от способа употребления наркотика (например, перорально, инъекционно и т. д.).

Важной особенностью этих норм является необходимость установления вины правонарушителя, что подразумевает доказательство факта осознанного совершения противоправного действия.

Статистика свидетельствует, что наибольшее количество дел возбуждается именно по статье 6.8 КоАП РФ. Чаще всего предметом нарушений становятся марихуана, гашиш и синтетические аналоги наркотических препаратов [3].

Правоохранительные органы активно применяют досмотр транспортных средств и личный обыск граждан, поскольку значительная часть правонарушений связана с транспортировкой наркотических средств.

Квалификация административных правонарушений.

Процесс квалификации административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков заключается в установлении точного соответствия между фактическими обстоятельствами совершённого деяния и признаками состава, закреплённого в КоАП РФ. В отличие от уголовного процесса, где квалификация осуществляется по Уголовному кодексу, в административном производстве решающее значение имеет размер обнаруженного вещества, который не должен достигать значительного.

Квалификация правонарушений происходит поэтапно:

– объект правонарушения: сначала определяется, какие общественные ценности или отношения были затронуты (например, здоровье людей, общественная безопасность);

– объективная сторона: затем анализируется само действие — что именно было совершено, какие последствия наступили и существует ли связь между действием и последствиями;

– субъект правонарушения: выясняется, кто является правонарушителем — его возраст, психическое состояние (вме-

няемость);

– субъективная сторона: оценивается внутреннее состояние правонарушителя — был ли он виновен, каковы были его мотивы и цели.

Анализ судебных решений демонстрирует, что значительная часть дел о наркотических веществах связана с обнаружением незначительных доз в ходе полицейских рейдов. Основные статьи обвинения — хранение и приобретение наркотиков. В качестве доказательств используются результаты химических анализов и свидетельские показания. Наиболее сложные случаи связаны с пограничными ситуациями, когда размер вещества находится на границе значительного. В таких случаях суды вынуждены учитывать не только количественный, но и качественный критерий: цель деяния, способ приобретения, наличие или отсутствие бытового умысла.

Обсуждение и перспективы совершенствования.

Административные наказания важны для предотвращения распространения наркомании. Однако, по мнению специалистов, для эффективной борьбы с наркотиками необходим комплексный подход, включающий не только наказания, но и профилактические меры, такие как образовательные программы и работа с молодежью.

Несмотря на существующие административные меры, проблема незаконного оборота наркотиков сохраняет свою остроту и требует постоянного внимания со стороны государства и общества.

Заключение.

Таким образом, судебные решения наглядно демонстрируют, насколько важно правильно квалифицировать преступления, особенно в сфере борьбы с наркотиками. Точное применение закона помогает эффективно защищать общество от наркопреступности и обеспечивать справедливое наказание для виновных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов А. Ю., Косолапова Н. В., Михайлова Ю. В., Современное российское законодательство в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2014. № 2. С. 9–14.
2. Болотин И.В Проблемы административной ответственности за правонарушение в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров // Среднерусский вестник общественной наук. 2015. № 5. С. 131–139.
3. Бондарь А. Н. Актуальные вопросы формирования системы административно-правовых средств противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Пробелы в Российском законодательстве. 2012. № 2. С. 293–297.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.08.19) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2018) // СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 13.03.2026).
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 11.06.2025) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.07.2025) // Гарант. URL: <https://base.garant.ru/12112176/> (дата обращения: 13.03.2026).
6. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 №3-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 13.03.2026).
7. Хатаева М. А. Развитие законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ // Журнал Российского права. 2010. №12(168). С. 56–64.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramov A. YU., Kosolapova N. V., Mihajlova YU. V., Sovremennoe rossijskoe zakonodatel'stvo v sfere oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnykh veshchestv // Problemy social'noj gigieny, zdruvoohraneniya i istorii mediciny. 2014. № 2. S. 9–14.
2. Bolotin I.V Problemy administrativnoj otvetstvennosti za pravonarushenie v sfere oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnykh veshchestv i ih prekursorov // Srednerusskij vestnik obshchestvennoj nauk. 2015. № 5. S. 131–139.
3. Bondar' A. N. Aktual'nye voprosy formirovaniya sistemy administrativno-pravovykh sredstv protivodejstviya nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv, psihotropnykh veshchestv i ih prekursorov // Probely v Rossijskom zakonodatel'stve. 2012. № 2. S. 293–297.
4. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnykh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 №195-FZ (red. ot 02.08.19) (s izm. i dop., vstup. v silu s 29.10.2018) // SPS «Konsul'tant Plyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (data obrashcheniya: 13.03.2026).
5. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 30.06.1998 N 681 (red. ot 11.06.2025) "Ob utverzhdenii perechnya narkoticheskikh sredstv, psihotropnykh veshchestv i ih prekursorov, podlezhashchih kontrolyu v Rossijskoj Federacii" (s izm. i dop., vstup. v silu s 27.07.2025) // Garant. URL: <https://base.garant.ru/12112176/> (data obrashcheniya: 13.03.2026).
6. Federal'nyj zakon «O narkoticheskikh sredstvah i psihotropnykh veshchestvah» ot 08.01.1998 №3-FZ (poslednyaya redakciya) // SPS «Konsul'tant Plyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (data obrashcheniya: 13.03.2026).
7. Hataeva M. A. Razvitie zakonodatel'stva v sfere protivodejstviya nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv i psihotropnykh veshchestv // ZHurnal Rossijskogo prava. 2010. № 12(168). S. 56–64.

Поступила в редакцию: 19.02.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.